

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гюльнара Тагиева¹

<https://orcid.org/0000-0002-4505-5852> gulutagyeva@mail.ru

Тарана Багирова²

<https://orcid.org/0009-0003-2417-0848> baghirova000@gmail.com

Азербайджанский Государственный
Аграрный Университет

Аннотация: В мире на каждом этапе развития общество было органически связано с образованием. Обучение и воспитание подрастающего поколения является одним из древнейших направлений деятельности. Некоторые общества не в состоянии мобилизовать достаточные ресурсы для образовательной деятельности и учреждений, но все они безоговорочно признают центральную роль образования в социальной жизни. Развитие сферы образования в Азербайджане является одним из приоритетов государственной политики, и за последние годы в этой области достигнуты значительные успехи. Была создана нормативно-правовая база, обновлена инфраструктура, внедряются современные образовательные стандарты и технологии. Особое внимание уделяется повышению качества образования, обновлению учебных программ и обеспечению школ современным оборудованием. Цель статьи – определить направления развития образования в Азербайджане. При подготовке статьи использованы методы анализа и синтеза.

Из статьи можно сделать вывод, что в Азербайджане разработано ряд стратегических программ, чтобы обеспечить соответствующую роль образования для всех возрастных категорий населения. Такие программы охватывают два основных направления инноваций в сфере образования – “образование для всех” и “обучение на протяжении всей жизни”.

Ключевые слова: образование, развитие, технология, информация, экономика, стратегия

ВВОД

Образование - это совокупность знаний которые связаны с умением и навыками, необходимыми для практической деятельности. В работе “Демократия и образование”, изданной в 1916 году, американский общественный деятель и философ Джон Дьюи писал, что образование в самом широком смысле средство для социального продолжения жизни. Он отмечал, что “неизбежность рождения и смерти каждого члена социальной группы” делает образование необходимым. Еще одним показателем социальной значимости образования является то, что когда общество сталкивается с каким-либо кризисом, он в первую очередь находит свое отражение в сфере образования. В современном мире роль и значение образования несколько иное. По мере развития истории XXI века мы наблюдаем две доминирующие динамики в панораме современной жизни: одна — распространение информационных технологий, а другая — экономическая глобализация, сопровождаемая диффузией капитала. В век информации, в котором мы живем, новые факты и информации входят в нашу жизнь с головокружительной скоростью. Всего несколько лет назад знания, которые мы получили, были важны. Но сейчас эти знания потеряли свою актуальность. Число людей, имеющих доступ к новой информации, также растет в геометрической прогрессии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основой быстрой интеграции Азербайджана в мировое сообщество является высокий уровень социально-экономического прогресса и научно-технического потенциала страны, а также его значительный вклад в мировое культурное наследие. Благодаря различным источникам финансирования в нашей стране, особенно в результате реализации новой нефтяной стратегии, средства, выделяемые на образование, с каждым годом растут. Сегодня среди статей государственного бюджета по объёму средств, выделяемых на образование она занимает второе место. Основные направления развития образования в Азербайджане:

Обновление инфраструктуры:

За период с 2004 по 2024 год в стране построено или капитально отремонтировано 3600 школ. Проводятся работы по обеспечению школ компьютерами и доступом в интернет.

Внедрение новых технологий:

В учебных заведениях активно внедряются современные информационные технологии, осуществляется переход на электронные учебники и платформы.

Развитие дошкольного образования:

Действует Государственное агентство дошкольного и общего образования, которое уделяет внимание развитию сети детских садов и других дошкольных учреждений.

Повышение качества подготовки учителей:

Проводится сертификация учителей, а также осуществляется работа по повышению их квалификации и престижа профессии.

Развитие высшего образования:

Вузы внедряют систему бакалавриата и магистратуры, а также участвуют в международных образовательных программах.

Обеспечение доступности образования:

В стране реализуются государственные программы, направленные на обеспечение доступа к образованию для всех граждан, в том числе в отдаленных и малообеспеченных районах.

Сохранение культурного наследия:

В учебных программах уделяется внимание изучению истории, культуры и традиций Азербайджана.

Участие в международных образовательных проектах:

Азербайджанские школьники и студенты принимают участие в международных олимпиадах, конкурсах и программах обмена.

Основные этапы развития системы образования в Азербайджане:

Советский период:

В этот период была создана единая советская система образования, была введена обязательная семилетка и началось расширение сети средних школ.

Период независимости:

После обретения независимости в Азербайджане начался процесс реформирования системы образования, направленный на модернизацию и интеграцию в мировое образовательное пространство.

В рамках социально-экономической системы любого государства эффективная реализация задач, стоящих перед системой образования, осуществляется по трем направлениям:

1. *Приобретение знаний:* необходимо использовать и адаптировать знания, доступные в мире, в соответствии с потребностями государства. Такие знания попадают в страну путем открытой торговли, привлечения иностранных инвестиций и заключения лицензионных договоров.

2. *Абсорбация знаний:* предоставление общего образования для всех, создание возможностей для обучения на протяжении всей жизни, развитие системы высшего образования;

3. *Передача знаний*: это использование новых информационных и телекоммуникационных технологий, основанных на конкуренции, развитии частного сектора, надлежащем нормативно-правовом регулировании и обеспечении всестороннего доступа к информационным ресурсам.

Развитие науки в Азербайджанской Республике является одним из основных приоритетов государственной политики. От уровня развития науки напрямую зависят социально-экономическая мощь государства, обороноспособность страны и национальная безопасность, культурно-нравственный прогресс общества и благосостояние народа.

Новая стратегия развития страны и особенности рыночной экономики требуют кардинальных реформ в сфере научной деятельности, разработки более эффективных механизмов практического применения достижений науки и новых технологий. «Программа развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020-2025 годы» подготовлена на основе задач и приоритетов, поставленных главой государства в отношении развития науки.

«Программа развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020-2025 годы» включает следующие направления деятельности, необходимые в ближайшие 5 лет:

1. Определение приоритетов научных исследований;
2. Проведение структурных реформ и улучшение управления;
3. Модернизация научной инфраструктуры;
4. Аттестация научных работников. Подготовка научных кадров и повышение качества системы оценки научной эффективности;
5. Оптимизация финансирования науки;
6. Углубление интеграции науки, образования и экономики;
7. Дальнейшее развитие международных связей, подготовка совместной программы сотрудничества;
8. Расширение инновационной деятельности, внедрение научных результатов;
9. Исследование вопросов, связанных с идеологией;
10. Повышение социального положения научных работников;
11. Определение приоритетов научных исследований;
12. Подготовка тематических планов, рабочих программ научных учреждений;
14. Новейшие разработки в области информационных технологий, инновационных наноматериалов и цифровых продуктов;
15. Комплексное исследование процессов, происходящих в социотехнологическом обществе, формирующемся под влиянием IV промышленной революции и технологий искусственного интеллекта[4].

Таблица 1

Государственные и негосударственные высшие учебные заведения (к началу учебного года)

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Количество высших учебных заведений	54	51	51	52	52
количество учащихся в них - всего, человек	161 234	163779	167677	176723	187 654
в том числе по формам обучения:					
очный	144539	150656	154927	164119	174765
заочный	16695	13123	12750	12604	12889
Количество студентов на 10 000 населения	168	169	171	179	189

Количество студентов, принятых в высшие учебные заведения:					
бакалавриат - всего, человек	33 645	36126	38546	42102	44 324
в магистратуру - всего, чел.	4 953	5098	6515	6937	6 998

Источник: Azstat.org

Таблица 2

**Количество иностранных граждан, обучающихся в государственных и негосударственных высших учебных заведениях
(к началу учебного года; человек)**

Название стран	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Всего	3425	3370	3784	4262	4688
В том числе					
из стран СНГ	606	748	943	834	783
Белорусия	7	11	10	6	8
Казахстан	48	50	40	43	48
Кыргызстан	6	7	10	3	16
Из Молдовы	2	5	4	7	6
Узбекистан	26	30	59	43	35
Россия	274	418	549	513	477
Таджикистан	3	4	8	2	31
Туркменистан	204	191	211	155	138
Украина	36	32	52	62	24

Источник: Azstat.org

Образование – важный фактор развития экономики. В рамках “Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы” учреждено несколько международных программ двойных дипломов.

Азербайджан присоединился к Болонскому процессу в 2005 году. На конференции министров образования с участием представителей государств Южного Кавказа была принята декларация. Для вхождения в Болонскую систему в 2004 году Министерством образования Азербайджана был подготовлен и представлен на рассмотрение Европейской Комиссии доклад. 19 мая 2005 года на конференции в городе Берген, министр образования Азербайджанской Республики подписал документ о присоединении к Болонскому процессу. Для исполнения этих требований в республике был подготовлен и утвержден “Образцовый регламент об организации обучения в высших учебных заведениях по кредитной системе”[2] [3]. “Уровень образования в Азербайджане составляет 98-99%. Ни у одного ребенка не ограничены возможности ходить в школу, получать образование”[5]. По социальному положению 28,5% респондентов составили представители интеллигенции, 19% - домохозяйки, по 4,8% были опрошены рабочие, безработные,

медики, бизнесмены, руководители среднего и низкого звена и инвалиды. 9,5% опрошенных были пенсионеры.

Образование является не просто подготовкой специалистов, оно должно фактически служить повышению общего интеллектуального, технического и культурного уровня общества. Международное сообщество разработало ряд стратегических программ, чтобы обеспечить соответствующую роль образования для всех возрастных категорий населения. Эти программы охватывают два основных направления инноваций в сфере образования – “образование для всех” и “обучение на протяжении всей жизни”.

Современные проблемы и вызовы:

- Необходимость дальнейшего повышения качества образования и обеспечения его доступности для всех граждан.
- Оптимизация учебных программ и переход на новые образовательные стандарты.
- Улучшение материально-технической базы школ и вузов.
- Повышение престижа профессии учителя и привлечение молодых специалистов в сферу образования.

В 1999-м году после подтверждения “Программы реформ в сфере образования Азербайджанской Республики” во всей системе образования, в том числе в степенях высшего образования прошли реформы системного характера. На основе этой программы, как и в других степенях, в системе высшего образования были осуществлены структурные изменения, в структуру подготовки специалистов были добавлены новые специальности. Образовательные учреждения получили множество полномочий и свобод. Высшие учебные заведения начали самостоятельно определять состав научных советов и государственных аттестационных комиссий, а также осуществлять подготовку учебного плана по специальностям на основе Государственных образовательных стандартов и решать другие вопросы. Кроме этого, 6 высших учебных заведений получили больше самостоятельности и начали осуществлять свою деятельность на основе принципов самоуправления. С 2001-го года осуществляется финансирование этих вузов одним пунктом из государственного бюджета Азербайджанской Республики.

В целом, образование в Азербайджане демонстрирует устойчивый тренд к развитию и модернизации, что является важным фактором для обеспечения конкурентоспособности страны на международной арене.

Развитие науки в Азербайджане является одним из главных приоритетов государственной политики. От уровня развития науки во многом зависят обороноспособность страны, национальная безопасность, социально-экономическая мощь, культурно-нравственный прогресс общества и благосостояние людей. Президентом Азербайджанской Республики 28 декабря 2019 года постановлением № 3/5, в целях развития области науки была принята “Программа развития Национальной Академии Наук Азербайджана на 2020-2025 годы”[1].

РЕЗУЛЬТАТ

Из исследования мы можем сделать вывод, что наравне с осуществлением в Азербайджане системных образовательных реформ, объем государственных инвестиций в образование, параллельно с общим экономическим развитием страны, вырос в несколько раз. Большая часть бюджетных средств на образование направлена на строительство новых школ, совершенствование образовательной инфраструктуры. Инвестирование строительства и ремонта школ по сравнению с 2004-м годом выросло в несколько раз. Также из Фонда Гейдара Алиева и Резервного Фонда президента Азербайджана ежегодно выделяется большое количество средств на строительство новых, ремонт и модернизацию старых школ. Развитие в Азербайджане образования, обеспечение детей и молодежи образованием, соответствующим мировым стандартам, а также подготовка высококвалифицированных кадров, составляют главную часть стратегии президента

страны по преобразованию нефтяного капитала в развитие интеллектуального общества, кадровой политики и профессионализма.

Средства, инвестируемые в образование, являются долгосрочными и обладают стратегическим значением. Они формируют существенную базу для долгосрочного развития Азербайджана. Результаты этих инвестиций будут в отчетливой форме проявляться в следующих десятилетиях.

В настоящее время в НАНА (Национальная Академия Наук Азербайджана) принимаются важные меры по дальнейшему повышению эффективности научной деятельности, развитию научно-технического потенциала, координации исследований, проводимых в научных учреждениях и вузах, подготовке высококвалифицированных кадров, обеспечению единства науки и образования.

Список литературы

1. "Программа развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020-2025 годы" (Решение №3/5 от 28 декабря 2019 года)
2. Higher education in Azerbaijan | SPHERE. Дата обращения: 8 октября 2017. Архивировано 8 октября 2017 года.
3. Система Образования Азербайджана. Дата обращения: 8 октября 2017. Архивировано 20 сентября 2017 года.

Электронный ресурс

4. <http://elm.az/uploads/pdf/>
5. <https://www.google.com/search?lei>
6. Azstat.org